

Rechtliche Beratungsangebote und -strukturen im universitären Forschungsdatenmanagement

Patryk Fischer, LL.M.
Europa-Universität Viadrina
Frankfurt (Oder)

Frankfurt (Oder)
2022

DER AUTOR

Patryk Fischer <https://orcid.org/0000-0002-5484-7667>

HERAUSGEBER

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) für das Teilvorhaben „Konzepte und Kompetenzen für FD-Rechtsberatung“ im DFG-Verbundprojekt „FDNext“

Diese Publikation wurde im Rahmen des Verbundprojekts „FDNext“ durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert.

IMPRESSUM

„Rechtliche Beratungsangebote und -strukturen im universitären Forschungsdatenmanagement“ von Patryk Fischer, LL.M. ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ZITATIONSVORSCHLAG

Fischer, Patryk: Rechtliche Beratungsangebote und -strukturen im universitären Forschungsdatenmanagement, 2022. DOI: 10.5281/zenodo.5878779

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5878779>

EUROPA-UNIVERSITÄT
VIADRINA
FRANKFURT (ODER)

Inhaltsverzeichnis

A. Einleitung.....	2
B. Erhebungsmethode, Durchführung, Rücklauf und Auswertung.....	3
C. Ergebnisse der Umfrage	4
I. Allgemeine Informationen.....	4
II. Ansiedlung der rechtlichen Beratungsangebote zum Forschungsdatenmanagement (FDM) an Ihrer Universität.....	8
III. Aufgaben der rechtlichen Beratungsangebote im FDM an Ihrer Universität.....	16
IV. Gestaltung des (rechtlichen) Beratungsangebots im Bereich des Forschungsdatenmanagements an Ihrer Universität	21
V. Einfluss von Covid-19 auf die rechtlichen Beratungsangebote zum Forschungsdatenmanagement an Ihrer Universität	24
VI. Konzeption des künftigen Auf-/ Ausbaus der rechtlichen Beratungsangebote zum Forschungsdatenmanagement an Ihrer Universität	27
VII. Anmerkungen	30
D. Fazit	31
E. Detailanalyse der Umfrageergebnisse nach Kapiteln	32
F. Anhang	36
I. Der Fragebogen	36
II. Abbildungsverzeichnis	44

A. Einleitung

Das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft seit 2020 geförderte Projekt FDNext, in dem die Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, Technische Universität Berlin, Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und die Universität Potsdam zusammenarbeiten, hat sich zum Ziel gesetzt, die Professionalisierung der Serviceeinrichtungen im Bereich des universitären Forschungsdatenmanagements (FDM) voranzutreiben und zur Weiterentwicklung der entsprechenden Infrastrukturen beizutragen.

Im Rahmen dieses Projekts untersucht die Viadrina, welche rechtlichen Beratungsangebote und -strukturen im universitären FDM vorhanden sind und wie ein rechtlicher First-Level-Support – d.h. eine Beratung zu einfachen rechtlichen Fragen – durch die Datenschutzbeauftragten sowie das FDM-Personal in Bibliotheken, Rechenzentren und im Forschungsmanagement erbracht werden kann. Komplexe rechtliche Fragestellungen werden grundsätzlich durch das Justizariat oder andere juristische Mitarbeiter*innen („Second-Level-Support“) bearbeitet. Ziel ist es, Konzepte sowie verlässliche Tools und Methoden zur Verbesserung der FDM-Infrastruktur zu erarbeiten und den Einrichtungen zur Verfügung zu stellen.

Zur Ermittlung der vorhandenen rechtlichen Beratungsangebote und -strukturen im universitären Forschungsdatenmanagement wurde vom 27. Mai 2021 bis zum 28. Juni 2021 eine Umfrage im Rahmen des DFG-Projekts FDNext durchgeführt. Zielgruppe waren die Mitarbeiter*innen der Projektpartner-Universitäten im Regionalen Verbund Berlin-Brandenburg: Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, Technische Universität Berlin, Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Universität Potsdam.

B. Erhebungsmethode, Durchführung, Rücklauf und Auswertung

Die Umfrage wurde mittels des Umfrage-Werkzeugs LimeSurvey¹ mit insgesamt 24 Fragen online durchgeführt. Das Umfrageformular (siehe Kap. F. I.) wurde in folgende Bereiche gegliedert:

- I. Allgemeine Informationen
- II. Ansiedlung der rechtlichen Beratungsangebote zum Forschungsdatenmanagement (FDM) an Ihrer Universität
- III. Aufgaben der rechtlichen Beratungsangebote im FDM an Ihrer Universität
- IV. Gestaltung des (rechtlichen) Beratungsangebots im Bereich des Forschungsdatenmanagements an Ihrer Universität
- V. Einfluss von Covid-19 auf die rechtlichen Beratungsangebote zum Forschungsdatenmanagement an Ihrer Universität
- VI. Konzeption des künftigen Auf- /Ausbaus der rechtlichen Beratungsangebote zum Forschungsdatenmanagement an Ihrer Universität
- VII. Anmerkungen

Die Adressaten*innen der Umfrage wurden in Eigenrecherche ausgewählt. Sie wurden am 27. Mai 2021 mittels 101 Einladungsemails und 16 Kontaktformularen auf der Internetseite der Universität (insgesamt 117 Personen) kontaktiert. Am 15. Juni 2021 wurden Erinnerungsemails an die Adressaten*innen der Umfrage verschickt. Es stand Ihnen frei, die Umfrage mit weiteren Mitarbeitern*innen zu teilen.

Die Anzahl der vollständigen Antworten betrug 27. Die Anzahl der unvollständigen Antworten betrug 68. Daraus ergab sich eine Rücklaufquote von 23,07% in Bezug auf die vollständigen Antworten.

Die Auswertung der Ergebnisse der Umfrage erfolgte anhand einer deskriptiven und graphischen Darstellung der Umfrageergebnisse und einer darauf basierenden qualitativen Analyse.

¹ LimeSurvey, Version 4.6.3. Die Software war lokal auf einem Server der Humboldt-Universität zu Berlin installiert. Website: <https://www.limesurvey.org/de/>.

C. Ergebnisse der Umfrage

I. Allgemeine Informationen

In der Umfrage wurden zunächst allgemeine Informationen zu den Befragten² erhoben. Die Fragen bezogen sich auf die universitäre Zugehörigkeit der Befragten, den Bereich / die Organisationseinheit der Universität in dem/der sie beschäftigt sind. Zudem sollten die Befragten in offenen Fragen die ausgeführten Aufgaben in der Organisationseinheit sowie die ihrer Organisationseinheit im Bereich des Forschungsdatenmanagements kurz beschreiben.

1. Welcher Universität gehören Sie an? (Frage mit einmaliger Antwortmöglichkeit)

Abbildung 1: Frage I. 1.: Welcher Universität gehören Sie an? (Anzahl der Teilnehmenden³)

Wie Abbildung 1 zeigt, gehörte die Mehrheit der 27 Teilnehmenden zur Humboldt-Universität zu Berlin (7 Personen, das entspricht 25,93%⁴ der Teilnehmenden). Insgesamt 6 Teilnehmende (22,22%) gehörten der Universität Potsdam an. Weiterhin haben die Umfrage jeweils 4 Personen (14,81%) aus der Technischen Universität Berlin und der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) ausgefüllt. Aus der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg und der Freien Universität Berlin haben jeweils 3 Personen (11,11%) an der Umfrage teilgenommen.

² Befragte: alle Personen, die die Umfrage erhalten haben, insgesamt 117.

³ Teilnehmende: alle Personen, die die Umfrage vollständig beantwortet haben, insgesamt 27.

⁴ Die folgenden Prozentangaben beziehen sich auf den Anteil der an der Umfrage Teilnehmenden.

2. In welchem Bereich / in welcher Organisationseinheit an der Universität sind Sie beschäftigt? (Frage mit einmaliger Antwortmöglichkeit)

Abbildung 2: Frage I. 2.: In welchem Bereich / in welcher Organisationseinheit an der Universität sind Sie beschäftigt? (Anzahl der Teilnehmenden)

Die Mehrheit der Teilnehmenden (11 Personen, 40,74%) war im Bereich Forschungsförderung (Referat Forschung, Referat Forschungsförderung, Servicebereich Forschung, Servicezentrum Forschung, Referat Forschungsdatenmanagement, Servicezentrum Forschungsdatenmanagement) an der Universität beschäftigt. Am zweithäufigsten waren die Teilnehmenden in der Universitätsbibliothek (7 Personen, 25,93%) tätig.

Des Weiteren waren 4 Teilnehmende (14,81%) an sonstigen Organisationseinheiten beschäftigt. Zwei Personen nannten dabei die „Humboldt-Innovation GmbH“ als ihren Beschäftigungsbereich. Jeweils einmal wurden die „Transferabteilung“ und das „Gemeinsame Forschungsdatenmanagement-Team von UB und ZIM (Rechenzentrum)“ genannt. Die Umfrage haben zudem 3 Datenschutzbeauftragte (11,11%) ausgefüllt. Zwei der Teilnehmenden (7,41%) waren im Rechenzentrum (Computer- und Medienservice, IKMZ) beschäftigt.

3. Bitte beschreiben Sie kurz (in Stichpunkten), welche Aufgaben Sie in der Organisationseinheit an Ihrer Universität haben. (Offene Frage mit einem Freitextfeld)

Auf die Frage, welche Aufgaben sie in der Organisationseinheit an ihrer Universität ausüben, haben 26 Personen (96,30%) eine Antwort gegeben. Lediglich eine Person (3,70%) hat keine Antwort verfasst.

Die Mehrheit der Teilnehmenden führten **Beratungen in der Organisationseinheit an der Universität** in den folgenden Bereichen aus:

- Drittmittelanträge,
- Forschungsförderprogramme - Unterstützung bei der Antragstellung und Projektplanung,
- Anträge der Forschenden im Bereich der nationalen Forschungsförderung,
- Drittmittelverträge,
- Drittmittel-Fördermöglichkeiten für Wissenschaftler*innen,
- Forschungsprojekte zum Thema FDM,
- Rechtliche und datenschutzrechtliche Fragen.

Fünf Personen nahmen die **Leitung im Bereich Forschungsförderung** (Referat Forschung, Referat Forschungsförderung, Servicebereich Forschung, Servicezentrum Forschung, Referat Forschungsdatenmanagement, Servicezentrum Forschungsdatenmanagement) wahr.

Zwei der Teilnehmenden waren als **Wissenschaftliche Mitarbeitende/-r im Drittmittelprojekt** an der Universität beschäftigt.

Des Weiteren wurden von den Teilnehmenden folgende **Aufgabenbereiche in der Organisationseinheit an der Universität** angeführt:

- „Rechtsangelegenheiten bei Forschung & Transfer: Vertragsangelegenheiten bei Forschungsprojekten, Patent- und Lizenzservice, Ethikausschuss, Forschungskommission, Exportkontrolle“,
- „Leitung der Universitätsbibliothek“,
- „Juristische Prüfung von forschungsbezogenen Sachverhalten“,
- „Behördliche/-r Datenschutzbeauftragte/-r“,
- „Referent für Forschungsdaten“,
- „Auftragsforschung und wissenschaftliche Dienstleistungen und Personalwesen“,
- „Förderung und Begleitung des Ausbaus der Forschungsinfrastrukturen“,
- „Teamleitung, Projektorganisation“,
- „Mitarbeitende/-r im FDM-Team“.

4. Bitte beschreiben Sie kurz, welche Aufgaben Sie und Ihre Organisationseinheit im Bereich des Forschungsdatenmanagements wahrnehmen. (Offene Frage mit einem Freitextfeld)

Ferner sollten die Befragten kurz beschreiben, welche Aufgaben sie und ihre Organisationseinheit im Bereich des Forschungsdatenmanagements wahrnehmen. Darauf haben 26 Teilnehmende (96,30%) eine Antwort gegeben. Eine Person (3,70%) hat keine Antwort verfasst.

Die Mehrheit der Teilnehmenden (11 Personen) führten **Beratungen im Bereich des Forschungsdatenmanagements** zu folgenden Themen aus:

- Forschungsdatenmanagement im Allgemeinen,
- Auf- und Ausbau nachhaltiger Konzepte und Services im Forschungsdatenmanagement,
- Orientierungshilfe zum Datenmanagement,
- Forschungsdatenmanagement in Drittmittel-Anträgen,
- Erstellung des Datenschutzkonzepts und ggf. der Datenschutzfolgenabschätzung,
- Beantragung eines Drittmittel-Projekts,
- Einholung eines Votums der Ethikkommission für ein geplantes Forschungsprojekt,
- Einholung von Einwilligungserklärungen bei intendierter Nachnutzung von nicht anonymisierten Forschungsdaten,
- Anonymisierung vor der Einstellung von Forschungsdaten,
- Datenorganisation, -archivierung, -publikation,
- Konzipierung und Durchführung von praktischem FDM an der Universität.

Zwei Teilnehmende führten im Bereich des Forschungsdatenmanagements **Fortbildungen, Workshops und Schulungen** durch.

Zudem wurden von den Teilnehmenden folgende **Aufgaben im Bereich des Forschungsdatenmanagements** genannt:

- „Prüfung / Erstellen von Vereinbarungen über die Nutzung von Daten, sowohl Forschungsdaten durch Dritte als auch Dritt-Daten durch Wissenschaftler*innen“,
- „Abschlussberichte, Datenbank bzgl. Kompetenzen und Ausstattung der Fachgebiete“,
- „Planung, Betrieb und Anpassung institutioneller FDM-Strukturen, Informationen der Wissenschaftler zu FDM und Erfordernissen der Drittmittelgeber, Unterstützung beim FDM in Projekten“,
- „Vorname einer Plausibilitätsprüfung der Ausführungen zum FDM“,
- „Mitarbeit bei Projektanträgen, Weiterleitung von Anfragen“,

- „Unterstützung von Forschungsförderanträgen, die sich zum Thema Forschungsdatenmanagement positionieren müssen“,
- „Abwicklung von Auftragsforschungsprojekten und wiederkehrenden wissenschaftlichen Dienstleistungen für die Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen“,
- „Unterstützung zur Umsetzung der projektbezogenen Arbeitspakete“,
- „Ermittlung und Erarbeitung fachspezifischer Forschungsdaten-Strategien“.

II. Ansiedlung der rechtlichen Beratungsangebote zum Forschungsdatenmanagement (FDM) an Ihrer Universität

Das zweite Kapitel der Umfrage war der Ansiedlung der rechtlichen Beratungsangebote zum Forschungsdatenmanagement gewidmet. Die Fragen dienten dazu, eine genauere Vorstellung von den existierenden rechtlichen Beratungsangeboten zum Forschungsdatenmanagement an den Universitäten der an der Umfrage Teilnehmenden zu erhalten.

1. Bestehen an Ihrer Universität Beratungsangebote im Bereich des Forschungsdatenmanagements? (Frage mit einmaliger Antwortmöglichkeit)

Abbildung 3: Frage II. 1.: Bestehen an Ihrer Universität Beratungsangebote im Bereich des Forschungsdatenmanagements? (Anzahl der Teilnehmenden)

Die Mehrheit der Teilnehmenden (22 Personen, 81,48%) gab an, dass an den Universitäten Beratungsangebote im Bereich des Forschungsdatenmanagements bestehen. Vier Teilnehmende (14,81%) haben die Frage mit „Unklar“ beantwortet. Eine Person (3,70%) hat die Frage verneint.

2. Beziehen die Beratungsangebote zum Forschungsdatenmanagement an Ihrer Universität auch rechtliche Fragen mit ein? (Frage mit einmaliger Antwortmöglichkeit)

Abbildung 4: Frage II. 2.: Beziehen die Beratungsangebote zum Forschungsdatenmanagement an Ihrer Universität auch rechtliche Fragen mit ein? (Anzahl der Teilnehmenden)

Die Mehrheit der Teilnehmenden (15 Personen, 55,56%) erklärte, dass die Beratungsangebote zum Forschungsdatenmanagement an den Universitäten der Teilnehmenden auch rechtliche Fragen mitumfassen. Neun Teilnehmenden (33,33%) war es unklar, ob die Beratungsangebote zu Forschungsdatenmanagement an den Universitäten auch rechtliche Fragen miteinbeziehen. Drei Personen (11,11%) haben die Frage verneint.

3. Durch welchen Bereich / welche Organisationseinheit/-en der Universität erfolgt eine rechtliche FDM-Beratung? (Frage mit Mehrfachauswahl)

Abbildung 5: Frage II. 3.: Durch welchen Bereich / welche Organisationseinheit/-en der Universität erfolgt eine rechtliche FDM-Beratung? (Anzahl der Teilnehmenden)

Die Mehrheit der Teilnehmenden (15 Personen, 55,56%) gab an, dass eine rechtliche Forschungsdatenmanagement-Beratung durch den Datenschutzbeauftragten erfolgt. Außerdem haben 13 Personen (48,15%) den Bereich Forschungsförderung (Referat Forschung, Referat Forschungsförderung, Servicebereich Forschung, Servicezentrum Forschung, Referat Forschungsdatenmanagement, Servicezentrum Forschungsdatenmanagement) ausgewählt. Jeweils 10 Personen (je 37,04%) haben die Rechtsabteilung / das Justizariat und die Universitätsbibliothek genannt.

Sechs Personen (22,22%) haben sonstige Organisationseinheiten ausgewählt. Dabei wurden folgende Einheiten angegeben:

- „Humboldt-Innovation GmbH“,
- „Datenschutzbeauftragte berät zu rechtlichen Fragen ausschließlich im Rahmen der rechtlich geltenden Ordnung wie DGSVO“,
- „Forschungsdatenmanagement-Team (<https://www.unipotsdam.de/de/forschungsdaten/information-/kontakt>)“.

Zudem haben die Teilnehmenden folgende Kommentare verfasst:

- „Die angekreuzten Bereiche sind die, von denen ich Kenntnis habe. Das schließt nicht aus, dass es weitere gibt“,
- „Anmerkung zur Frage: es gibt kein institutionalisiertes Angebot zur rechtlichen Beratung in den einzelnen Bereichen. Jedoch werden sich alle Bereiche um eine Auskunft zu rechtlichen Fragen bemühen. Wir (Referat Forschung) fragen bspw. bei Bedarf den Datenschutzbeauftragten und das Justizariat oder die UB“,
- „Je nach Anfrage und Expertise werden die Anfragen verteilt“.

Jeweils vier Personen (14,81%) haben die Antwort „Rechenzentrum (Computer- und Medienservice, IKMZ)“ und „Unklar“ gewählt. Eine Person (3,70%) hat die Forschungsdatenmanagement-Initiative als Zentrale (Universitäts-) Einrichtung benannt. Die Fakultätsverwaltung / Dekanat, die Juristische Fakultät sowie die Universitätsverwaltung (u.a. Personaldezernat / Personalabteilung) wurden von keiner / keinem der Teilnehmenden ausgewählt.

4. Erfolgt eine Kooperation zwischen den einzelnen Organisationseinheiten im Bereich rechtlicher FDM-Beratung? (Frage mit einmaliger Antwortmöglichkeit)

Abbildung 6: Frage II. 4.: Erfolgt eine Kooperation zwischen den einzelnen Organisationseinheiten im Bereich rechtlicher FDM-Beratung? (Anzahl der Teilnehmenden)

Der Mehrheit der Teilnehmenden (14 Personen, 51,85%) war es unklar, ob eine Kooperation zwischen den einzelnen Organisationseinheiten im Bereich rechtlicher Forschungsdatenmanagement-Beratung erfolgt. Dreizehn der insgesamt 27 Teilnehmenden (48,15%) antworteten, dass eine Kooperation zwischen den einzelnen Organisationseinheiten im Bereich rechtlicher Forschungsdatenmanagement-Beratung erfolgt. Es gab keine Nein-Stimmen.

5. Wer ist an Ihrer Universität zuständig für die Erstellung von Konzepten zu rechtlichen Beratungsangeboten im FDM oder hat maßgeblichen Einfluss darauf? (Frage mit Mehrfachauswahl)

Abbildung 7: Frage II. 5.: Wer ist an Ihrer Universität zuständig für die Erstellung von Konzepten zu rechtlichen Beratungsangeboten im FDM oder hat maßgeblichen Einfluss darauf? (Anzahl der Teilnehmenden)

Von den 27 Teilnehmenden gaben 10 Personen (37,04%) an, dass die Leitung im Bereich Forschungsförderung (Referat Forschung, Referat Forschungsförderung, Servicebereich Forschung, Servicezentrum Forschung, Referat Forschungsdatenmanagement, Servicezentrum Forschungsdatenmanagement) für die Erstellung von Konzepten zu rechtlichen Beratungsangeboten im FDM zuständig ist oder maßgeblichen Einfluss darauf hat. Weiteren 10 Personen war unklar, wer an der Universität für die Erstellung von Konzepten zu rechtlichen Beratungsangeboten im FDM zuständig ist oder maßgeblichen Einfluss darauf hat.

Des Weiteren sahen 9 Personen (33,33%) den/die FDM-Koordinator*in / FDM-Projektleitung als zuständige Organisationseinheit. Fünf Personen (18,52%) nannten sonstige Organisationseinheiten, darunter die Humboldt-Innovation GmbH sowie zwei Mal den Datenschutzbeauftragten. Zudem wurde von einem der Teilnehmenden folgendes angemerkt:

„Wenn wir (Referat Forschung) eine institutionelle rechtliche Beratung konzipieren, werden wir das gemeinsam mit der der UB tun und die anderen Einrichtungen einbeziehen“, „Gemeinsames Forschungsdatenmanagement-Team von UB und ZIM (Rechenzentrum)“.

Vier Personen (14,81%) haben die Rechtsabteilung / das Justizariat ausgewählt. Jeweils 3 Personen (11,11%) nannten die Leitung der Universitätsbibliothek sowie das Prorektorat Forschung / Vizepräsident*in für Forschung. Zwei Personen (7,41%) sahen die Zuständigkeit beim CIO – Chief Information Officer, eine Person (3,70%) bei der Leitung des Rechenzentrums (Computer- und Medienservice, IKMZ).

Folgende Antwortmöglichkeiten wurden nicht ausgewählt: Dekan*innen / Prodekan*innen für Forschung aus Fakultäten / Fachbereichen, die Leitung bestehender Gremien und Dezernate (z.B. Leitung des Personaldezernats), Professorale Vertreter*innen aus weiteren wiss. Fachbereichen und Einrichtungen, Professorale Vertreter*innen aus Data Science Projekten / Fachbereichen sowie der Personalrat.

6. Wo sollten nach Ihrer Einschätzung idealerweise rechtliche Beratungsangebote im Bereich des Forschungsdatenmanagements angesiedelt werden? (Frage mit Mehrfachauswahl)

Abbildung 8: Frage II. 6.: Wo sollten nach Ihrer Einschätzung idealerweise rechtliche Beratungsangebote im Bereich des Forschungsdatenmanagements angesiedelt werden? (Anzahl der Teilnehmenden)

Die Mehrheit der Teilnehmenden (16 Personen, 59,26%) sprach sich dafür aus, rechtliche Beratungsangebote im Bereich des Forschungsdatenmanagements idealerweise im Bereich Forschungsförderung (Referat Forschung, Referat Forschungsförderung, Servicebereich Forschung, Servicezentrum Forschung, Referat Forschungsdatenmanagement, Servicezentrum Forschungsdatenmanagement) anzusiedeln. Vierzehn Personen (51,85%) votierten für die Rechtsabteilung / das Justizariat und 13 Personen (48,15%) für den/die Datenschutzbeauftragte/-n.

Sechs Teilnehmende (22,22%) nannten die Universitätsbibliothek. Drei Personen (11,11%) war unklar, wo idealerweise rechtliche Beratungsangebote im Bereich des Forschungsdatenmanagements angesiedelt werden sollten. Dreimal wurden sonstige Organisationseinheiten ausgewählt. Dabei wurden folgende Einheiten angegeben:

- „Humboldt-Innovation GmbH“,
- „Gemeinsames Forschungsdatenmanagement-Team von UB und ZIM (Rechenzentrum)“.

Eine/r der Teilnehmenden hat dazu folgenden Kommentar verfasst:

„Anmerkung zur Frage: Innerhalb unserer Uni sollte es eine zentrale Stelle geben (z.B. das Referat Forschung), das dann die Angebote der anderen Bereiche integriert“.

Zwei Teilnehmende (7,41%) nannten das Rechenzentrum (Computer- und Medienservice, IKMZ) als zuständige Einheit. Von jeweils einer Person (3,70%) wurden die Fakultätsverwaltung / Dekanat, eine

Landesweite Stelle / Einrichtung sowie eine Zentrale (Universitäts-) Einrichtung (in diesem Fall die Forschungsdatenmanagement-Initiative) genannt.

Folgende Antwortmöglichkeiten wurden nicht ausgewählt: Juristische Fakultät sowie Universitätsverwaltung (u.a. Personaldezernat, Personalabteilung).

7. Wer sollte nach Ihrer Einschätzung für rechtliche Beratungsangebote im FDM auf der strategischen Ebene / Leitungsebene zuständig sein? (Frage mit Mehrfachauswahl)

Abbildung 9: Frage II. 7.: Wer sollte nach Ihrer Einschätzung für rechtliche Beratungsangebote im FDM auf der strategischen Ebene / Leitungsebene zuständig sein? (Anzahl der Teilnehmenden)

Die Mehrheit der Teilnehmenden (14 Personen, 51,85%) sprach sich dafür aus, dass für rechtliche Beratungsangebote im FDM auf der strategischen Ebene / Leitungsebene die Leitung im Bereich Forschungsförderung (Referat Forschung, Referat Forschungsförderung, Servicebereich Forschung, Servicezentrum Forschung, Referat Forschungsdatenmanagement, Servicezentrum Forschungsdatenmanagement) zuständig sein sollte. Am zweithäufigsten (8 Personen, 29,63%) wurde der/die FDM-Koordinator*in / FDM-Projektleitung gewählt. Die Rechtsabteilung / das Justizariat und das Prorektorat Forschung / Vizepräsident*in für Forschung wurden von jeweils 7 Personen (25,93%) und der CIO – Chief Information Officer von 6 Personen (22,22%) genannt.

Vier Teilnehmende (14,81%) wählten die Leitung der Universitätsbibliothek und jeweils 2 Personen (7,41%) die Dekan*innen / Prodekan*innen für Forschung aus Fakultäten / Fachbereichen sowie die Leitung einer sonstigen Organisationseinheit aus. Genannt wurden hierbei „die Humboldt-Innovation GmbH“ und „das Gemeinsame Forschungsdatenmanagement-Team von UB und ZIM (Rechenzentrum)“.

Einer Person (3,70%) war unklar, wer für rechtliche Beratungsangebote im FDM auf der strategischen Ebene / Leitungsebene zuständig sein sollte. Jeweils eine Person nannte die Leitung des Rechenzentrums (Computer- und Medienservice, IKMZ) und Professorale Vertreter*innen aus weiteren wissenschaftlichen Fachbereichen und Einrichtungen.

Folgende Antwortmöglichkeiten wurden nicht ausgewählt: Leitung bestehender Gremien und Dezernate (z.B. Leitung des Personaldezernats), Professorale Vertreter*innen aus Großprojekten, Professorale Vertreter*innen aus Data Science Projekten / Fachbereichen sowie die Vertretung Personalrat.

III. Aufgaben der rechtlichen Beratungsangebote im FDM an Ihrer Universität

Das dritte Kapitel der Umfrage war den Aufgaben der rechtlichen Beratungsangebote im Forschungsdatenmanagement gewidmet. Die Fragen in diesem Abschnitt zielten darauf ab, den inhaltlichen Umfang der rechtlichen Beratungsangebote im Forschungsdatenmanagement zu erfahren.

1. Welche Personen wenden sich am häufigsten mit Fragen zum Forschungsdatenmanagement an Sie / Ihre Organisationseinheit? (Frage mit Mehrfachauswahl)

Abbildung 10: Frage III. 1.: Welche Personen wenden sich am häufigsten mit Fragen zum Forschungsdatenmanagement an Sie / Ihre Organisationseinheit? (Anzahl der Teilnehmenden)

Die Mehrheit der Teilnehmenden (22 Personen, 81,48%) gab an, dass Akademische Mitarbeiter*innen / Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen sich am häufigsten mit Fragen zum Forschungsdatenmanagement an Sie wenden. Von 18 Personen (66,67%) wurden die Professor*innen, von jeweils 15 Personen (55,56%) die Doktorand*innen sowie die Promovierten / Post-Doktorand*innen genannt.

Zwei Personen (7,41%) haben Mitarbeiter*innen aus der Universitätsbibliothek gewählt. Jeweils eine Person (3,70%) hat Mitarbeiter*innen aus der Verwaltung sowie Sonstige Personen ausgewählt; dabei wurde die Antwort der Sonstigen Personen mit „Weiß ich nicht“ kommentiert. Auf vier Teilnehmende (14,81%) traf die Frage nicht zu.

Folgende Antwortmöglichkeiten wurden nicht ausgewählt: Mitarbeiter*innen aus dem Rechenzentrum (Computer- und Medienservice, IKMZ) und Mitarbeiter*innen aus anderen Einrichtungen.

2. Welche Fragen in Bezug auf das Forschungsdatenmanagement werden Ihnen/Ihrer Organisationseinheit am häufigsten gestellt? (Frage mit Mehrfachauswahl)

Abbildung 11: Frage III. 2.: Welche Fragen in Bezug auf das Forschungsdatenmanagement werden Ihnen / Ihrer Organisationseinheit am häufigsten gestellt? (Anzahl der Teilnehmenden)

Der Mehrheit der Teilnehmenden (17 Personen, 62,96%) wurden rechtliche Fragen (z.B. Zugangseinschränkungen, Umgang mit sensiblen Daten, Nutzung von Lizenzen) in Bezug auf das Forschungsdatenmanagement gestellt. Jeweils 15 Personen (55,56%) wurden allgemeine Fragen zum Umgang mit Forschungsdaten sowie Fragen zur Unterstützung beim Erstellen eines Datenmanagementplans am häufigsten gestellt, wenn ein solcher von der Förderorganisation angefordert wird. Zwölf Personen (44,44%) erhielten am häufigsten technische Fragen (z.B. Zugriff auf Daten, Speicherplatz für Forschungsdaten) in Bezug auf das Forschungsdatenmanagement. Elf Personen (40,74%) haben Fragen zu FDM-Anforderungen der Fördergeber im Rahmen von Antragstellungen (DFG, BMBF, EU etc.) und 10 Personen (37,04%) Fragen zur Auswahl geeigneter fachlicher Repositorien ausgewählt.

Es folgen Fragen zur Publikation und Zitation von Forschungsdaten (9 Personen, 33,33%) sowie Fragen zur Unterstützung bei konkreten Angelegenheiten (z.B. beim Einreichen eines Manuskripts in einer Zeitschrift, die Veröffentlichung von Forschungsdaten vorgibt), genannt von 6 Personen (22,22%). Fünf Personen (18,52%) nannten kurative Fragen (z.B. Metadaten, Standards, langfristige Archivierung), drei Personen (11,11%) Fragen zu FAIR Data-Empfehlungen der DFG, des Rfll (Rat für Informationsinfrastrukturen), des Wissenschaftsrates und anderer wissenschaftspolitischer Institutionen. Sonstige Fragen wurden von 2 Teilnehmenden ausgewählt, dabei wurden folgende Kommentare verfasst: „Weiß ich nicht“ sowie „Anmerkung zur Frage: in den meisten Fällen sind Wissenschaftler*innen noch nicht mit den FAIR-Prinzipien oder ähnlichen Anforderungen vertraut“.

Auf 3 Teilnehmende traf die Frage nicht zu.

3. Wenn rechtliche Fragen zum FDM an Sie / Ihre Organisationseinheit gestellt werden, um welche Themenbereiche geht es dabei? (Frage mit Mehrfachauswahl)

Abbildung 12: Frage III. 3.: Wenn rechtliche Fragen zum FDM an Sie / Ihre Organisationseinheit gestellt werden, um welche Themenbereiche geht es dabei? (Anzahl der Teilnehmenden)

Die Mehrheit der Teilnehmenden (18 Personen, 66,67%) erhielt rechtliche Fragen zum FDM zum Themenbereich Lizenzierung (z.B. Creative Commons Lizenzen). Fünfzehn Personen (55,56%) nannten den Datenschutz bei Datenerhebung/ -speicherung/ -weitergabe/ -veröffentlichung (z.B. Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, informierte Einwilligung), 11 Personen (40,74%) gaben Förderbedingungen (z. B. Drittmittelprojekte: BMBF, DFG, EU) und 10 Personen (37,04%) das Urheberrecht (z.B. Schutzfähigkeit, Miturheberschaft, Ablauf der Schutzfrist) an.

Jeweils 9 Personen (33,33%) wählten den Themenbereich Langzeitarchivierung und den Bereich Persönlichkeitsrecht (z. B. Recht am eigenen Bild). Ferner haben 7 Personen (25,93%) Repositorien (rechtliche Kriterien von institutionellen und disziplinären Repositorien) sowie Vertragsrecht (z. B. Kooperationsverträge oder Geheimhaltungsabreden) gewählt.

Sechs Teilnehmende (22,22%) gaben Arbeits- und Dienstrecht (z.B. Nutzungs- und Verwertungsrechte, die im Arbeitsvertrag geregelt werden) und jeweils 5 Personen (18,52%) den Bereich Policies (universitäre Forschungsdaten-Policy, disziplinäre Richtlinien, Verlage) sowie das Votum der Ethikkommission an. Vier Personen (14,81%) nannten den Bereich der Datensicherheit (u. a. § 64 BDSG), 3 Personen das Patentrecht (PatG) (11,11%).

Jeweils 2 Teilnehmende (7,41%) haben die Bereiche Datenbankrichtlinien (z.B. Schutzfähigkeit nach der EU-Richtlinie 96/9/EG, § 4 Abs. 2 UrhG, § 87a UrhG, Ablauf der Schutzfrist nach § 87d UrhG) und internationales Recht (z. B. Gültigkeit nationaler Vorschriften bei Forschung mit ausländischen Kooperationspartnern) ausgewählt. Jeweils eine Person (3,70%) hat den Themenbereich Grundrechte (z. B. Wissenschaftsfreiheit nach Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG), Wettbewerbsrecht (z. B. bei der Zusammenarbeit mit Unternehmen) und weitere Fragen zu rechtlichen Aspekten genannt – zum letzten Punkt wurde als Kommentar „Weiß ich nicht“ geschrieben.

Auf 3 Teilnehmende traf die Frage nicht zu. Keiner der Teilnehmenden hat die Antwortmöglichkeit Softwarerecht gemäß Abschnitt 8 des UrhG ausgewählt.

4. Mit welchen Problemen sind Sie bei der Beratung zu rechtlichen Fragen im Bereich des Forschungsdatenmanagements konfrontiert? (Frage mit Mehrfachauswahl)

Abbildung 13: Frage III. 4.: Mit welchen Problemen sind Sie bei der Beratung zu rechtlichen Fragen im Bereich des Forschungsdatenmanagements konfrontiert? (Anzahl der Teilnehmenden)

Die Mehrheit der Teilnehmenden (17 Personen, 62,96%) war bei der Beratung zu rechtlichen Fragen im Bereich des Forschungsdatenmanagements mit fehlender Kenntnis in bestimmten Rechtsgebieten konfrontiert. Fünfzehn Teilnehmende (55,56%) nannten notwendige Absprachen mit weiteren beteiligten Institutionen, wie z. B. mit dem/der Datenschutzbeauftragten), und 10 Personen (37,04%) Terminvorgaben – zeitkritischen Anfragen (z.B. bei Drittmittelanträgen) als Probleme.

Für 8 Teilnehmende (29,63%) stellte der hohe Rechercheaufwand ein Problem bei der Beratung zu rechtlichen Fragen im Bereich des Forschungsdatenmanagements dar. Sieben Personen (25,93%) gaben mangelnde Kenntnis der rechtlichen Begriffe an. Für 2 Teilnehmende (7,41%) kamen folgende sonstige Probleme in Frage:

- „Mangelndes Verständnis (Warum muss ich ...)“,
- „Keine rechtswissenschaftliche Ausbildung, die für so eine Beratung notwendig wäre und keine zutreffenden Rechtsgrundlagen“.

Auf 6 Teilnehmende traf die Frage nicht zu (22,22%).

5. Ich schätze das rechtliche FDM-Beratungsangebot meiner Organisationseinheit auf einer Skala von 1 (niedrigster Wert) bis 5 (höchster Wert) wie folgt ein: (Frage mit einmaliger Antwortmöglichkeit)

Abbildung 14: Frage III. 5.: Ich schätze das rechtliche FDM-Beratungsangebot meiner Organisationseinheit auf einer Skala von 1 (niedrigster Wert) bis 5 (höchster Wert) wie folgt ein. (Anzahl der Teilnehmenden)

Die Mehrheit der Teilnehmenden (10 Personen, 37,04%) schätzte auf einer Skala von 1 (niedrigster Wert) bis 5 (höchster Wert) das rechtliche FDM-Beratungsangebot ihrer Organisationseinheit auf den Wert 2 ein. Sechs Teilnehmende (22,22%) schätzten das rechtliche FDM-Beratungsangebot ihrer Organisationseinheit auf den Wert 3 ein. Drei Teilnehmende (11,11%) wählten den Wert 1 aus. Jeweils 2 Personen (7,41%) gaben den Wert 4 und 5 und die Option „An meiner Einheit gibt es derzeit kein FDM-Beratungsangebot“ an. Zwei Personen gaben keine Antwort auf die Frage.

IV. Gestaltung des (rechtlichen) Beratungsangebots im Bereich des Forschungsdatenmanagements an Ihrer Universität

Die Fragen zur Gestaltung des (rechtlichen) Beratungsangebots im Bereich des Forschungsdatenmanagements an ihrer Universität dienten zur Erforschung der Art und Weise der Durchführung der (rechtlichen) Beratung im Bereich des Forschungsdatenmanagements an den Organisationseinheiten der Teilnehmenden.

1. In welcher Form bieten Sie / Ihre Organisationseinheit (rechtliche) Beratungen im Bereich des Forschungsdatenmanagements an? (Frage mit Mehrfachauswahl)

Abbildung 15: Frage IV. 1.: In welcher Form bieten Sie / Ihre Organisationseinheit (rechtliche) Beratungen im Bereich des Forschungsdatenmanagements an? (Anzahl der Teilnehmenden)

Die Mehrheit der Teilnehmenden (21 Personen, 77,78%) oder ihre Organisationseinheit boten (rechtliche) Beratungen im Bereich des Forschungsdatenmanagements in Form einer Einzelfallberatung an. Deutlich weniger (11 Personen, 40,74%) boten Informationen auf FDM-Websites an. Weiterhin wurden die Unterstützung bei der Drittmittelinwerbung (8 Personen, 29,63%), Leitfäden und Weiterbildungen (7 Personen, 25,93%) sowie Sprechstunden (6 Personen, 22,22%) genannt.

Jeweils 5 Teilnehmende (18,52%) boten Linksammlungen und Vorträge, 3 Teilnehmende (11,11%) Informationsflyer und 2 Teilnehmende (7,41%) FAQs (Frequently asked questions / Häufig gestellte Fragen) an. Eine Person wählte Sonstige Beratungsformen aus und schrieb: „Kann ich nicht beantworten“. Auf 4 Teilnehmende (14,81%) traf die Frage nicht zu.

2. Welche Kommunikationswege innerhalb der Universität und innerhalb Ihrer Organisationseinheit nutzen Sie bezüglich der Absprache zur FDM-Rechtsberatung? (Frage mit Mehrfachauswahl)

Abbildung 16: Frage IV. 2.: Welche Kommunikationswege innerhalb der Universität und innerhalb Ihrer Organisationseinheit nutzen Sie bezüglich der Absprache zur FDM-Rechtsberatung? (Anzahl der Teilnehmenden)

Die Mehrheit der Teilnehmenden (20 Personen, 74,07%) nutzten E-Mails zur Kommunikation innerhalb der Universität und innerhalb ihrer Organisationseinheit bezüglich der Absprache zur FDM-Rechtsberatung. Zehn Personen (37,04%) veranstalten Meetings über ein Webkonferenzsystem (z.B. Zoom, Big Blue Button, Microsoft Teams, Skype, Webex) und 6 Personen (22,22%) regelmäßige Treffen auf der Arbeitsebene.

Fünf Teilnehmende (18,52%) haben regelmäßige Workshops / Schulungen ausgewählt. Von 2 Personen (7,41%) wurden regelmäßige Treffen auf der Leitungsebene, von einer Person wurde der Bereich Tagungen (3,70%) genannt.

Auf 5 Teilnehmende traf die Frage nicht zu. Die Antwortmöglichkeit „Sonstige Kommunikationswege“ wurde nicht ausgewählt.

3. Sie hätten gerne im Rahmen der rechtlichen Beratungstätigkeit im Bereich des Forschungsdatenmanagements mehr Zeit um... (Frage mit Mehrfachauswahl)

Abbildung 17: Frage IV. 3.: Sie hätten gerne im Rahmen der rechtlichen Beratungstätigkeit im Bereich des Forschungsdatenmanagements mehr Zeit um... (Anzahl der Teilnehmenden)

Die Mehrheit der Teilnehmenden (14 Personen, 51,85%) hätte gerne im Rahmen der rechtlichen Beratungstätigkeit im Bereich des Forschungsdatenmanagements mehr Zeit, um Fragen von Wissenschaftler*innen zeitnah und umfassend zu beantworten. Dreizehn Teilnehmende (48,15%) hätten gerne mehr Zeit, um sich mit anderen FDM-Mitarbeiter*innen und Kompetenzzentren auszutauschen. Mehr Zeit für eine Fortbildung im Bereich Datenschutz und Urheberrecht hätten gerne 11 der Teilnehmenden (40,74%). Jeweils 6 Personen (22,22%) sprachen sich für die aktive Erkundung der Bedarfe der Wissenschaftler*innen und die externe Vernetzung (NFDI, Konferenzen, Workshops, Landesinitiative) aus.

Zwei Teilnehmende (7,41%) wählten sonstige Erledigungen und nannten dabei: „Ich würde gern Websites mit Informationen und Material für Wissenschaftler*innen gestalten und bereitstellen. Dabei wären insbes. Handreichungen, Textbausteine, Beispiele für Datenmanagementpläne für Drittmittelanträge sehr wichtig“, sowie „es bedarf weiterer Stellenprofile, die die rechtliche Beratung übernehmen“. Auf 5 Teilnehmende traf die Frage nicht zu.

V. Einfluss von Covid-19 auf die rechtlichen Beratungsangebote zum Forschungsdatenmanagement an Ihrer Universität

Im fünften Kapitel der Umfrage sollte der Einfluss der Covid-19 Pandemie auf die rechtlichen Beratungsangebote zum Forschungsdatenmanagement eruiert werden.

1. Ich habe in der „Coronazeit“ eine Einschränkung meiner rechtlichen Beratungstätigkeit im Bereich des Forschungsdatenmanagements an meiner Organisationseinheit wahrgenommen. (Frage mit einmaliger Antwortmöglichkeit und einem Kommentarfeld bei der Antwortmöglichkeit „Ja“)

Abbildung 18: Frage V. 1.: Ich habe in der „Coronazeit“ eine Einschränkung meiner rechtlichen Beratungstätigkeit im Bereich des Forschungsdatenmanagements an meiner Organisationseinheit wahrgenommen. (Anzahl der Teilnehmenden)

Die Mehrheit der Teilnehmenden (15 Personen, 55,56%) nahm keine Einschränkung ihrer rechtlichen Beratungstätigkeit im Bereich des Forschungsdatenmanagements an ihrer Organisationseinheit wahr. Eine Person (3,70%) erkannte eine Einschränkung ihrer rechtlichen Beratungstätigkeit im Bereich des Forschungsdatenmanagements an ihrer Organisationseinheit. Zur Antwortmöglichkeit „Ja“ verfassten die Teilnehmenden zwei Kommentare:

- „Meine Antwort bezieht sich auf den gesamten Bereich der Beratung zum FDM im Rahmen von Drittmittelanträgen – hier sind die Anfragen eher gestiegen. Insbes. durch die Nutzung von Zoom für die Kommunikation mit Wissenschaftler*innen habe ich meine Beratungen in diesem Gesamtbereich (Drittmittelanträge inkl. FDM) quantitativ erweitert und qualitativ intensiviert (z.B. durch Bearbeitung von Texten über Bildschirm teilen“,
- „Weniger vor-Ort Treffen / Veranstaltungen, mehr Online-Events“.

Auf 10 Teilnehmende traf die Feststellung nicht zu (37,04%). Eine Person hat keine Antwort gegeben.

2. Ich habe aufgrund der „Coronakrise“ weniger Anfragen von den Zielgruppen meiner rechtlichen Beratung im Bereich des Forschungsdatenmanagements erhalten. (Frage mit einmaliger Antwortmöglichkeit)

Abbildung 19: Frage V. 2.: Ich habe aufgrund der „Coronakrise“ weniger Anfragen von den Zielgruppen meiner rechtlichen Beratung im Bereich des Forschungsdatenmanagements erhalten? (Anzahl der Teilnehmenden)

Die Mehrheit der Teilnehmenden (16 Personen, 59,26%) erhielt aufgrund der „Coronakrise“ keine geringere Anzahl an Anfragen von den Zielgruppen ihrer rechtlichen Beratung im Bereich des Forschungsdatenmanagements. Lediglich 2 Teilnehmende (7,41%) erhielten weniger Anfragen von den Zielgruppen ihrer rechtlichen Beratung im Bereich des Forschungsdatenmanagements aufgrund der „Coronakrise“.

Auf 8 Teilnehmende (29,63%) traf die Feststellung nicht zu. Eine Person (3,70%) hat keine Antwort erteilt.

3. Ich stellte fest, dass in der „Coronazeit“ Probleme bei der Kommunikation mit den Zielgruppen meiner rechtlichen Beratung im Bereich des Forschungsdatenmanagements auftraten. (Frage mit einmaliger Antwortmöglichkeit und einem Kommentarfeld bei der Antwortmöglichkeit „Ja“)

Abbildung 20: Frage V. 3.: Ich stellte fest, dass in der „Coronazeit“ Probleme bei der Kommunikation mit den Zielgruppen meiner rechtlichen Beratung im Bereich des Forschungsdatenmanagements auftraten. (Anzahl der Teilnehmenden)

Bei der deutlichen Mehrheit der Teilnehmenden (17 Personen, 62,96%) traten keine Probleme in der „Coronazeit“ bei der Kommunikation mit den Zielgruppen ihrer rechtlichen Beratung im Bereich des Forschungsdatenmanagements auf. Eine Person (3,70%) hat einen Kommentar zur Antwortmöglichkeit „Ja“ verfasst: „Analog zur ersten Frage beziehe ich mich hier auch auf die allgemeine Beratung zum FDM im Rahmen der Drittmittelantragstellung: durch die Nutzung von Zoom hat sich die Kommunikation mit meiner Hauptzielgruppe, den Wissenschaftler*innen, nach meiner Einschätzung weiter intensiviert. Ich habe eine Reihe von Personen beraten, die zuvor keine Beratung in Anspruch genommen hätten“.

Eine Person hat keine Antwort gegeben. Auf 9 Teilnehmende (33,33%) traf die Feststellung nicht zu. Die Antwortmöglichkeit Ja wurde nicht ausgewählt.

VI. Konzeption des künftigen Auf-/ Ausbaus der rechtlichen Beratungsangebote zum Forschungsdatenmanagement an Ihrer Universität

Gegenstand des letzten Kapitels der Umfrage war die Konzeption des künftigen Auf-/ Ausbaus der rechtlichen Beratungsangebote zum Forschungsdatenmanagement an der Universität.

1. Ich sehe Möglichkeiten zur Verbesserung des Beratungsangebotes an meiner Universität und meiner Organisationseinheit zu rechtlichen Fragen im Forschungsdatenmanagement in folgenden Bereichen: (Frage mit Mehrfachauswahl)

Abbildung 21: Frage VI. 1.: Ich sehe Möglichkeiten zur Verbesserung des Beratungsangebotes an meiner Universität und meiner Organisationseinheit zu rechtlichen Fragen im Forschungsdatenmanagement in folgenden Bereichen. (Anzahl der Teilnehmenden)

Die Mehrheit der Teilnehmenden (jeweils 15 Personen, 55,56%) sahen Möglichkeiten zur Verbesserung des Beratungsangebotes an ihrer Universität und ihrer Organisationseinheit zu rechtlichen Fragen im Forschungsdatenmanagement im Bereich der Bereitstellung von Informationsmaterialien zu Rechtsfra-

gen für Berater*innen im Bereich FDM (z.B. Handreichungen, Tools) sowie in der hochschulweiten Sensibilisierung für die Komplexität von Rechtsfragen zum FDM (u.a. Mitarbeiter*innen der Organisationseinheit, Wissenschaftler*innen, Hochschulleitung, Mitarbeiter*innen der Verwaltung und Infrastruktureinrichtungen).

Knapp dahinter platzierten sich die Stärkung des universitätsinternen Austauschs zu FDM-Aspekten (14 Personen, 51,85%), die bessere Koordination und Abstimmung von FDM-Angeboten, die im Rahmen eines landesweiten Kompetenznetzwerks erbracht werden können (13 Personen, 48,15%) sowie die Erweiterung und Weiterentwicklung des rechtlichen Beratungsangebotes im FDM für Wissenschaftler*innen (12 Personen, 44,44%).

Jeweils 11 Teilnehmende (40,74%) sahen eine Verbesserungsmöglichkeiten im Auf- und Ausbau der Beratungskompetenzen der Mitarbeiter*innen (u.a. zu Förderrichtlinien und Datenmanagementplänen gemäß den wissenschaftspolitischen Entwicklungen und Empfehlungen [DFG, WR, Bund, EU], zu FAIR Data Anforderungen sowie zu fachlichen und überregionalen Forschungsdateninfrastrukturen [NFDI, Fachrepositorien]) sowie in der Stärkung der Vernetzung mit Institutionen und Kooperationspartnern im FDM-Bereich (u.a. FDM-BB, FD BBB, Research Data Alliance, NFDI, DINI, DFG, MWFK, Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Berlin und Brandenburg).

Zehn Teilnehmende (37,04%) wählten die bedarfsorientierte Bereitstellung von forschungsunterstützenden IT-Infrastrukturen aus. Jeweils 8 Personen (29,63%) votierten für die Einbeziehung / Weiterbildung weiterer Mitarbeiter*innen der Organisationseinheit im Bereich der rechtlichen FDM-Beratung, die Einstellung von zusätzlichem Personal im Bereich der rechtlichen FDM-Beratung und für die Stärkung des landesinternen Austauschs mit den anderen FDM-Akteuren. Auf 3 Personen (11,11%) traf die Frage nicht zu.

2. Welche nächsten Arbeitsschritte (in den nächsten Monaten) planen Sie für den Ausbau der rechtlichen Beratung an Ihrer Organisationseinheit im Bereich FDM? (Offene Frage mit einem Freitextfeld)

Von 27 Teilnehmenden gab nahezu die Hälfte (13 Personen, 48,15%) keine Antwort auf die Frage. Drei Teilnehmende haben angegeben, dass sie keine nächsten Arbeitsschritte für den Ausbau der rechtlichen Beratung an ihrer Organisationseinheit im Bereich FDM planen. Als Grund dafür führten 2 der Teilnehmenden an, dass sie keine rechtliche Beratung in ihrer Organisationseinheit im Bereich FDM anbieten.

Vierzehn Teilnehmende (51,85%) haben folgende nächsten Arbeitsschritte (in den nächsten Monaten) für den Ausbau der rechtlichen Beratung an der Organisationseinheit im Bereich des Forschungsdatenmanagements geplant:

- „Anpassung an neue Bedingungen der Drittmittelgeber (insbesondere EU, neues Forschungsrahmenprogramm Horizon Europe)“,
- „Verfolgung und Auswertung der vom Forschungsreferat erarbeiteten Projektergebnisse“,
- „Ausbau der Expertise hinsichtlich FAIR“,
- „Auswertung der (universitätsinternen) Bestandserhebung“,
- „Abstimmung mit institutionsinternen Bedarfserhebungen und Strategieprozessen“,
- „Personelle Verstärkung im Bereich des Datenschutzes / Justizariates“,
- „Interne Kommunikation zwischen Organisationseinheiten und Justizariat zum Thema Verantwortlichkeiten (und Grenzen) der FDM-Beratung“,
- „Sammlung und Aufarbeitung von weiteren Informationsmaterialien zur Bereitstellung für bestimmte use-cases (zur eigenen Fortbildung sowie als Support für Wissenschaftler*innen)“,
- „Erstellung von Handreichungen u.a. Material für die allgemeine Beratung zum FDM und in diesem Rahmen für die rechtliche FDM-Beratung“,
- „Analyse bisheriger Beratungsanfragen und darauf aufbauend Verbesserung des Beratungs-Dienstes“,
- „Etablierung von RDMO mit Integration von rechtlichen Fragen und Informationen“,

- „Gemeinsames Online-Event zu FDM Rechtsfragen im Kontext eines Projekts“,
- „Kategorisierung der Anfragen nach Art der rechtlichen Fragestellungen zur schnelleren Weiterleitung an die passende Ansprechperson innerhalb der Institution“.

VII. Anmerkungen

Zum Abschluss wurden die Teilnehmenden um Anmerkungen zur Umfrage gebeten. Vierundzwanzig Teilnehmende (88.89%) schrieben keine Anmerkung zur Umfrage. Drei Teilnehmende (11.11%) haben folgende Anmerkungen verfasst:

- „Ich begrüße die Aktivitäten des Forschungsreferats und die enge Zusammenarbeit und Koordination des FDM innerhalb der Wissenschaftsregion Berlin-Brandenburg. Es sind viele komplexe Anforderungen zu bearbeiten und qualitätsvolle Beratungsangebote zu entwickeln, die neu aufgebaut und ausgedehnt werden müssen. Eine Verstetigung dieser neuen Aufgaben ist notwendig. Nur mit Projektmitarbeitern wird man diese Daueraufgaben nicht bewältigen können. FDM wird zunehmend bei der Drittmittelakquise eine bedeutende Rolle spielen. Daher halte ich eine Stärkung dieses Aufgabenbereichs an den Universitäten für sehr relevant“,
- „Anmerkungen zum Umfragedesign:
 - Unterschiedliche, in der Institution mit der Rechtsberatung betraute Organisationseinheiten können in den Antworten nicht abgebildet werden
 - Unterschiedliche Entwicklungsstadien (,nicht vorhanden‘ – ,gewünscht‘ – ,geplant‘ – ,im Aufbau‘) nicht darstellbar
 - Stellenweise unklar, ob FDM-Beratung oder spezifisch rechtliche Beratung in Bezug auf FDM adressiert werden soll.

Anmerkungen zu rechtlichen Beratungsangeboten im Bereich FDM an universitären Einrichtungen: Der Umstand, dass rechtliche Fragestellungen im Kontext von FDM eine große Heterogenität und (Fach-)Spezifik aufweisen, stellt das bislang etablierte Beratungskonzept durch den/die Rechtsbeauftragten einer Einrichtung in Frage. Als zielführender erscheint hier die Bündelung unterschiedlicher Expertise durch verbindliche Organisationsstrukturen“,

- „Definition ,rechtliche Beratung‘ unklar - rechtliche Beratung wird typischerweise ausschließlich von JuristInnen durchgeführt“.

D. Fazit

Der Rücklauf der Umfrage zu vorhandenen rechtlichen Beratungsangeboten und -strukturen im universitären Forschungsdatenmanagement war mit 23,07% (117 Adressat*innen, von denen 27 die Umfrage vollständig ausgefüllt haben) so gut, dass aus der Auswertung der Umfrageergebnisse nicht nur Tendenzen ablesbar sind. Die vollständig ausgefüllten Fragebögen enthalten eine Vielzahl an bedeutsamen Informationen über die vorhandenen rechtlichen Beratungsangebote und -strukturen im universitären Forschungsdatenmanagement an den Universitäten der Verbundpartner des Projekts FDNext.

Ausgehend von den Antworten der Mehrheit der Teilnehmenden lassen sich zusammenfassend folgende Ergebnisse festhalten:

- An den Universitäten der Verbundpartner des Projekts FDNext besteht ein **großer Bedarf für den Ausbau von rechtlichen Beratungsangeboten im Bereich des Forschungsdatenmanagements**, da **rechtliche Fragen** (z.B. zu Zugangseinschränkungen, Umgang mit sensiblen Daten, Nutzung von Lizenzen) in Bezug auf das Forschungsdatenmanagement **am häufigsten an die an der Umfrage Teilnehmenden gestellt** werden.
- Der **Schwerpunkt der Aufgaben** der Teilnehmenden in der Organisationseinheit an der Universität sowie im Bereich des Forschungsdatenmanagements liegt auf **Beratungstätigkeiten**.
- Die **bestehenden Beratungsangebote** im Bereich des Forschungsdatenmanagements an den Universitäten der Verbundpartner des Projekts FDNext beziehen bereits **rechtliche Fragen** mit ein,
- Die zentralen Gebiete der rechtlichen Fragen zum Forschungsdatenmanagement betreffen insbesondere die rechtlichen Themenbereiche von **Lizenzierung, Datenschutz, Urheberrecht, Persönlichkeitsrecht** sowie auch die dem Bereich Forschungsförderung und der Universitätsbibliothek zuzuordnenden Bereiche von **Förderbedingungen, Langzeitarchivierung und Repositorien**.
- Eine rechtliche Beratung im Bereich des Forschungsdatenmanagements erfolgt **hauptsächlich durch die/den Datenschutzbeauftragte/-en**, dicht gefolgt vom **Bereich Forschungsförderung**,
- Der Bereich Forschungsförderung bzw. dessen Leitungen sollen nach Einschätzung der Teilnehmenden künftig die **Zuständigkeit für rechtliche Beratungsangebote sowie die Verantwortung auf der strategischen Ebene / Leitungsebene im Bereich des Forschungsdatenmanagements** an der Universität übernehmen.
- Bei der Beratung zu rechtlichen Fragen im Bereich des Forschungsdatenmanagements sehen sich die Teilnehmenden am häufigsten mit dem **Problem fehlender Kenntnis in bestimmten Rechtsgebieten** konfrontiert. Sie halten zudem **Absprachen mit weiteren beteiligten Institutionen**, wie z. B. mit dem/der Datenschutzbeauftragten für erforderlich.
- **Möglichkeiten zur Verbesserung des Beratungsangebotes** an der Universität und der Organisationseinheit zu rechtlichen Fragen im Forschungsdatenmanagement bestehen **im Bereich der Bereitstellung von Informationsmaterialien für Berater*innen im Bereich Forschungsdatenmanagement zu Rechtsfragen** (z.B. Handreichungen, Tools) sowie in der **hochschulweiten Sensibilisierung für die Komplexität von Rechtsfragen zum Forschungsdatenmanagement** (u.a. von Mitarbeiter*innen der Organisationseinheit, Wissenschaftler*innen, Hochschulleitung, Mitarbeiter*innen der Verwaltung und Infrastruktureinrichtungen).
- Die **Covid-19 Pandemie** hat einen nur **geringen Einfluss** auf die rechtlichen Beratungsangebote im Bereich des Forschungsdatenmanagements an den Universitäten der an der Umfrage Teilnehmenden.

E. Detailanalyse der Umfrageergebnisse nach Kapiteln

1. Kapitel I – Allgemeine Informationen

Die Mehrheit der Teilnehmenden war an der Universität im Bereich der Forschungsförderung tätig. Mitarbeiter*innen aus der Universitätsbibliothek platzierten sich an zweiter Stelle. Der Schwerpunkt der Aufgaben der Teilnehmenden in der Organisationseinheit an der Universität lag im Bereich der Beratung für Forschungsförderung und Drittmittelantragstellung. Rechtsangelegenheiten nahmen bei den von den Teilnehmenden angegebenen Aufgaben nur einen kleinen Teil ein (Frage I. 3.). Bezogen auf den spezifischen Bereich des Forschungsdatenmanagements zählten Beratungstätigkeiten ebenfalls zu den am häufigsten genannten Aufgaben der Teilnehmenden und ihrer Organisationseinheit. Hierbei lag der Schwerpunkt der Forschungsdatenmanagement-Beratung in der Drittmittelantragstellung (Frage I. 4.).

2. Kapitel II – Ansiedlung der rechtlichen Beratungsangebote zum Forschungsdatenmanagement an Ihrer Universität

Die Mehrheit der Teilnehmenden gab an, dass an den Universitäten Beratungsangebote im Bereich des Forschungsdatenmanagements bestehen. Zudem hat die Mehrheit der Teilnehmenden Kenntnis von allgemeinen Beratungsangeboten sowie von solchen zu rechtlichen Fragen im Bereich des Forschungsdatenmanagements an der Universität. Dabei fällt auf, dass der Anteil der Teilnehmenden, die keine Kenntnis von der Einbeziehung rechtlicher Fragen bei den Beratungsangeboten zum Forschungsdatenmanagement an Ihrer Universität haben, mit einem Drittel der Teilnehmenden erstaunlich groß ist (Frage II. 2.).

Nach Einschätzung der Mehrheit der Teilnehmenden erfolgte eine rechtliche Beratung im Bereich des Forschungsdatenmanagements hauptsächlich durch die/den Datenschutzbeauftragte/-en, dicht gefolgt vom Bereich Forschungsförderung (Frage II. 3). Die Antworten auf diese Frage lassen sich in zwei Bereiche gliedern, die eine rechtliche FDM-Beratung durchführen: einerseits den First-Level-Support (die/der Datenschutzbeauftragte, der Bereich Forschungsförderung und das FDM-Personal in Bibliotheken und Rechenzentren) sowie andererseits den Second-Level-Support (die Rechtsabteilung und das Justizariat). Durch den First-Level-Support erfolgt grundsätzlich eine Beratung zu einfachen rechtlichen Fragen. Komplexe rechtliche Fragestellungen werden prinzipiell im Second-Level-Support gelöst. Bei den Antworten auf die Frage fallen der Anteil der Datenschutzbeauftragten sowie der Akteure im Second-Level-Support überraschend hoch aus (25 von 27 Teilnehmenden). Daraus lässt sich ableiten, dass es in diesen Bereichen eine hohe Kompetenz im Rahmen der rechtlichen FDM-Beratung zu geben scheint und es zum anderen einen Austausch zwischen First- und Second-Level-Support auf der Arbeitsebene gibt. Diese Gruppen werden in weiteren Befragungen im Rahmen des Projekts FDNNext genauer adressiert.

Der Mehrheit der Teilnehmenden war es unklar, ob eine Kooperation zwischen den einzelnen Organisationseinheiten im Bereich rechtlicher Forschungsdatenmanagement-Beratung erfolgt (Frage II. 4.). Für die Erstellung von Konzepten zu rechtlichen Beratungsangeboten im FDM waren mehrheitlich die Leitung im Bereich Forschungsförderung und die entsprechenden FDM-Koordinatoren / Projektleitungen zuständig (Frage II. 5.). Die Universitätsbibliothek wurde im Unterschied zu den vorherigen Fragen, deutlich seltener genannt. Die im Second-Level-Support zuständigen Akteure (Rechtsabteilung / Justizariat) sind nur in wenigen Fällen in der Verantwortung.

Insgesamt ist bei den Antworten auf die Fragen II. 2., II. 4. und II. 5. der hohe Anteil der „Unklar“-Antworten hervorzuheben: So ist 33,33% der Teilnehmenden nicht genau bekannt, ob die Beratungsangebote zum Forschungsdatenmanagement auch rechtliche Fragen miteinbeziehen, 51,85% der Teilnehmenden wissen nicht, ob eine Kooperation zwischen den einzelnen Organisationseinheiten im Bereich rechtlicher FDM-Beratung erfolgt, und 37,04% der Teilnehmenden ist unbekannt, wer für die Erstellung von Konzepten zu rechtlichen Beratungsangeboten im FDM zuständig ist. Diese Bereiche werden im Rahmen des Projekts FDNNext daher künftig näher untersucht.

Bei der Frage, wo rechtliche Beratungsangebote im Bereich des Forschungsdatenmanagements idealerweise angesiedelt sein sollten (Frage II. 6.), gab die Mehrheit der Teilnehmenden den Bereich Forschungsförderung an. Zudem wurden die Rechtsabteilung / das Justizariat und die/der Datenschutzbeauftragte genannt. Zur Frage, wer auf der strategischen Ebene / Leitungsebene für rechtliche Beratungsangebote im FDM zuständig sein sollte (Frage II. 7.), wurden ebenso wie bei Frage II. 5. zunächst die Leitung im Bereich Forschungsförderung und die FDM-Koordination / Projektleitung genannt. An dritter und vierter Stelle folgten die Rechtsabteilung / das Justizariat und das Prorektorat Forschung / Vizepräsident*in für Forschung.

Diese Ergebnisse zeigen deutlich, dass der Bereich Forschungsförderung bzw. dessen Leitungen die Zuständigkeit für rechtliche Beratungsangebote im Bereich des Forschungsdatenmanagements an der Universität sowie die Verantwortung auf der strategischen Ebene / Leitungsebene übernehmen sollen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Mehrheit der Umfrage-Teilnehmenden im Bereich Forschungsförderung tätig war und sich diese Aufgaben somit selbst zuschreibt.

3. Kapitel III – Aufgaben der rechtlichen Beratungsangebote im FDM an Ihrer Universität

Aus den Umfrageergebnissen ist deutlich erkennbar, dass ein großer Bedarf an rechtlichen Beratungsangeboten im Bereich des Forschungsdatenmanagements besteht, da rechtliche Fragen (z.B. zu Zugangseinschränkungen, Umgang mit sensiblen Daten, Nutzung von Lizenzen) in Bezug auf das Forschungsdatenmanagement am häufigsten an die an der Umfrage Teilnehmenden gestellt wurden (Frage III. 2.). Zudem geht aus den Umfrageergebnissen hervor, dass das inhaltliche bzw. thematische Spektrum der Anfragen komplex und dicht ist. Es reicht von rechtlichen Fragen über allgemeine Fragen zum Umgang mit Forschungsdaten bis zu Fragen zur Unterstützung beim Erstellen eines Datenmanagementplans. Daraus folgt, dass hohe Ansprüche an die Kompetenzen von Mitarbeiter*innen im Bereich FDM gestellt werden. Zudem stellen technische Fragen (genannt von 44,44% der Teilnehmenden) einen hohen Anteil unter den am häufigsten gestellten Fragen zum Forschungsdatenmanagement dar. Dies zeigt, dass Rechenzentren beim Kompetenzaufbau enger einbezogen werden sollten.

Die Mehrheit der Teilnehmenden erhielt Fragen zum Forschungsdatenmanagement von Akademischen Mitarbeiter*innen / Wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen (Frage III. 1.). Vergleichbar oft wurden Professor*innen, Doktorand*innen sowie Promovierte / Post-Doktorand*innen genannt. Das sind die Gruppen, die im Rahmen von Forschungsprojekten selbst Forschungsdaten produzieren und sich daher insbesondere auch bei der Drittmittelantragstellung (z.B. bei der Erstellung von Forschungsdatenplänen) direkt mit rechtlichen Fragen konfrontiert sehen.

Anfragen zum Forschungsdatenmanagement aus anderen universitären Bereichen waren deutlich geringer. Gründe dafür könnten sein, dass sich in diesen Bereichen bislang keine Fragen / Probleme zum Thema Forschungsdatenmanagement ergaben oder auch nicht bekannt ist, welche Ansprechpersonen für FDM-Themen zur Verfügung stehen. Ein weiterer Grund könnte darin liegen, dass möglicherweise noch keine genügende hochschulweite Sensibilisierung im Bereich rechtlicher FDM-Beratung erfolgt ist.

In Bezug auf die rechtlichen Fragen zum Forschungsdatenmanagement ist insgesamt ein großes und dichtes Spektrum der Antworten kennzeichnend. Die zentralen Gebiete betreffen insbesondere den rechtlichen Bereich von Lizenzierung, Datenschutz, Urheberrecht, Persönlichkeitsrecht sowie die auch dem Bereich Forschungsförderung und der Universitätsbibliothek zuzuordnenden Bereiche von Förderbedingungen, Langzeitarchivierung und Repositorien (Frage III. 3.).

Aus den Umfrageergebnissen ist dementsprechend ein erstes Profil für den Schwerpunkt im juristischen First-Level-Support deutlich erkennbar. Zu den zentralen Anforderungen an einen First-Level-Support gehören somit die Themenbereiche Lizenzierung, Datenschutz, Urheberrecht sowie Persönlichkeitsrecht. Bei der Beratung zu rechtlichen Fragen im Bereich des Forschungsdatenmanagements sahen sich die Teilnehmenden jedoch mit dem Problem fehlender Kenntnis in bestimmten Rechtsgebieten

konfrontiert. Sie hielten zudem Absprachen mit weiteren beteiligten Institutionen, wie z. B. mit dem/der Datenschutzbeauftragten für erforderlich (Frage III. 4.).

Die aktuell bestehenden rechtlichen Beratungsangebote im Bereich des Forschungsdatenmanagements an den Universitäten der Teilnehmenden wurden von der Mehrheit der an der Umfrage Teilnehmenden auf einer Skala von 1 (niedrigster Wert) bis 5 (höchster Wert) mit dem Wert 2 bewertet (Frage III. 5.). Dieser Wert zeigt deutlich, dass ein großer Verbesserungsbedarf der rechtlichen Beratungsangebote im Bereich des Forschungsdatenmanagements an den Universitäten der Verbundpartner des Projekts FDNNext besteht.

4. Kapitel IV – Gestaltung des (rechtlichen) Beratungsangebots im Bereich des Forschungsdatenmanagements an Ihrer Universität

Die Mehrheit der Teilnehmenden gab an, dass sie bzw. ihre Organisationseinheit rechtliche Beratungen im Bereich des Forschungsdatenmanagements in Form einer Einzelfallberatung anbieten (Frage IV. 1.). Zudem wird von der Mehrheit der Teilnehmenden innerhalb der Universität und der Organisationseinheit für Absprachen zur Rechtsberatung im Bereich des Forschungsdatenmanagements hauptsächlich die E-Mail als Kommunikationsweg genutzt. Regelmäßige Treffen auf Arbeits- und Leitungsebene erfolgten deutlich seltener. Im Übrigen haben die Teilnehmenden festgehalten, dass ein Austausch in Form von Meetings über ein Webkonferenzsystem erfolgt (Frage IV. 2.).

Die Mehrheit der Teilnehmenden hätte gerne im Rahmen der rechtlichen Beratungstätigkeit im Bereich des Forschungsdatenmanagements mehr Zeit, um Fragen von Wissenschaftler*innen zeitnah und umfassend zu beantworten. Ähnlich häufig wurden der Austausch mit anderen FDM-Mitarbeiter*innen und Kompetenzzentren sowie die Fortbildung in den Bereichen Datenschutz und Urheberrecht von den Teilnehmenden gewählt (Frage IV. 3.).

5. Kapitel V – Einfluss von Covid-19 auf die rechtlichen Beratungsangebote zum Forschungsdatenmanagement an Ihrer Universität

Den Umfrageergebnissen des fünften Kapitels lässt sich entnehmen, dass die Covid-19 Pandemie einen nur geringen Einfluss auf die rechtlichen Beratungsangebote im Bereich des Forschungsdatenmanagements an den Universitäten der an der Umfrage Teilnehmenden hatte. Die Mehrheit der an der Umfrage Teilnehmenden hat keine Einschränkung der rechtlichen Beratungstätigkeit und keine Probleme bei der Kommunikation mit den Zielgruppen der rechtlichen Beratung wahrgenommen. Sie hat auch keine geringere Anzahl an Anfragen von den Zielgruppen der rechtlichen Beratung im Bereich des Forschungsdatenmanagements erhalten.

6. Kapitel VI – Konzeption des künftigen Auf- /Ausbaus der rechtlichen Beratungsangebote zum Forschungsdatenmanagement an Ihrer Universität

Inwieweit eine Verbesserung der rechtlichen Beratungsangebote im Bereich des Forschungsdatenmanagements an den Universitäten der Verbundpartner des Projekts FDNNext erfolgen soll, bedarf einer weiteren und detaillierten Untersuchung, jedoch lassen sich aus den Antworten auf eine der letzten Fragen der Umfrage (Frage VI. 1.) bereits klare Verbesserungsvorschläge ableiten. Die Mehrheit der Teilnehmenden sah Möglichkeiten zur Verbesserung des Beratungsangebotes an der Universität und in der Organisationseinheit zu rechtlichen Fragen im Forschungsdatenmanagement insbesondere im Bereich der Bereitstellung von Informationsmaterialien für Berater*innen im Bereich Forschungsdatenmanagement zu Rechtsfragen (z.B. Handreichungen, Tools) sowie in der hochschulweiten Sensibilisierung für die Komplexität von Rechtsfragen zum Forschungsdatenmanagement (u.a. von Mitarbeiter*innen der Organisationseinheit, Wissenschaftler*innen, Hochschulleitung, Mitarbeiter*innen der Verwaltung und Infrastruktureinrichtungen).

Zusammenfassend ist bei dieser Frage die Vielzahl der von den Teilnehmenden ausgewählten Antwortmöglichkeiten und die gleichmäßige Verteilung der Verbesserungsmöglichkeiten des Beratungsange-

botes an der Universität und der Organisationseinheit zu rechtlichen Fragen im Forschungsdatenmanagement hervorzuheben. Daraus lässt sich schließen, dass das Spektrum der Verbesserungsmöglichkeiten nach Einschätzung der Mehrheit der Teilnehmenden groß ist und dass der Mehrzahl der ausgewählten Bereiche zudem eine gleich große, besondere Bedeutung zukommt.

F. Anhang

I. Der Fragebogen

Umfrage zu rechtlichen Beratungsangeboten und -strukturen im Bereich des Forschungsdatenmanagements an universitären Einrichtungen im Rahmen des Projekts FDNNext

Sehr geehrte Damen und Herren an den Universitäten in Berlin und Brandenburg,

das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft seit 2020 geförderte Projekt FDNNext, in dem die HU Berlin, die FU Berlin, die TU Berlin, die Universität Potsdam, die BTU Cottbus-Senftenberg und die Europa-Universität Viadrina zusammenarbeiten, hat sich zum Ziel gesetzt, die Professionalisierung der Serviceeinrichtungen im Bereich des universitären Forschungsdatenmanagements (FDM) voranzutreiben und zur Weiterentwicklung der entsprechenden Infrastrukturen beizutragen.

Im Rahmen dieses Projekts untersucht die Viadrina, welche rechtlichen Beratungsangebote und -strukturen im universitären FDM vorhanden sind und wie ein rechtlicher First-Level-Support – d.h. eine Beratung zu einfachen rechtlichen Fragen – durch die Datenschutzbeauftragten sowie das FDM-Personal in Bibliotheken, Rechenzentren und im Forschungsmanagement erbracht werden kann. Komplexe rechtliche Fragestellungen werden grundsätzlich durch das Justizariat oder andere juristische Mitarbeiter*innen („Second-Level-Support“) bearbeitet. Ziel ist es, Konzepte sowie verlässliche Tools und Methoden zur Verbesserung der FDM-Infrastruktur zu erarbeiten und den Einrichtungen zur Verfügung zu stellen.

Wir möchten dabei auf **Ihre Erfahrung und Expertise** zu rechtlichen Beratungsangeboten und -strukturen im Bereich des Forschungsdatenmanagements an universitären Einrichtungen zurückgreifen und bitte Sie herzlich um Ihre Unterstützung.

Wir würden uns freuen, wenn Sie den folgenden Fragebogen möglichst vollständig bis zum Dienstag, den 22. Juni 2021 ausfüllen. In dieser Umfrage sind 25 Fragen enthalten. Es besteht die Möglichkeit zum Fortfahren der Eingabe zu einem späteren Zeitpunkt („Später fortfahren“) sowie zum Laden der zwischengespeicherten Umfrage („Zwischengespeicherte Umfrage laden“).

Mit dem Ausfüllen dieser Umfrage willigen Sie freiwillig der Verarbeitung der erhobenen personenbezogenen Daten ein. Bei Bedarf weise ich Sie auf die unten beigefügte Datenschutzerklärung zu den Webseiten und zum Facebook-Auftritt der Humboldt-Universität zu Berlin hin.

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung und Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen,

Patryk Fischer, LL.M.

Kontakt

 Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

 +49 335 5534 2903

 fischer@europa-uni.de

I. Allgemeine Informationen

1. Welcher Universität gehören Sie an? (Frage mit einmaliger Antwortmöglichkeit)

- Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg
- Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
- Freie Universität Berlin
- Humboldt-Universität zu Berlin
- Technische Universität Berlin
- Universität Potsdam

2. In welchem Bereich / in welcher Organisationseinheit an der Universität sind Sie beschäftigt? (Frage mit einmaliger Antwortmöglichkeit)

- Bereich Forschungsförderung (Referat Forschung, Referat Forschungsförderung, Servicebereich Forschung, Servicezentrum Forschung, Referat Forschungsdatenmanagement, Servicezentrum Forschungsdatenmanagement)
- Datenschutzbeauftragte/-r
- Rechenzentrum (Computer- und Medienservice, IKMZ)
- Universitätsbibliothek
- Sonstige Organisationseinheit (z.B. Humboldt-Innovation GmbH, Potsdam Transfer oder wenn ja, welche?): ...

3. Bitte beschreiben Sie kurz (in Stichpunkten), welche Aufgaben Sie in der Organisationseinheit an Ihrer Universität haben. (Offene Frage mit einem Freitextfeld)

[Offenes Feld]

4. Bitte beschreiben Sie kurz, welche Aufgaben Sie und Ihre Organisationseinheit im Bereich des Forschungsdatenmanagements wahrnehmen. (Offene Frage mit einem Freitextfeld)

[Offenes Feld]

II. Ansiedlung der rechtlichen Beratungsangebote zum Forschungsdatenmanagement (FDM) an Ihrer Universität

1. Bestehen an Ihrer Universität Beratungsangebote im Bereich des Forschungsdatenmanagements? (Frage mit einmaliger Antwortmöglichkeit)

- Ja
- Nein
- Unklar

2. Beziehen die Beratungsangebote zu Forschungsdatenmanagement an Ihrer Universität auch rechtliche Fragen mit ein? (Frage mit einmaliger Antwortmöglichkeit)

- Ja
- Nein
- Unklar

3. Durch welchen Bereich / welche Organisationseinheit/-en der Universität erfolgt eine rechtliche FDM-Beratung? (Frage mit Mehrfachauswahl)

- Bereich Forschungsförderung (Referat Forschung, Referat Forschungsförderung, Servicebereich Forschung, Servicezentrum Forschung, Referat Forschungsdatenmanagement, Servicezentrum Forschungsdatenmanagement)
 - Datenschutzbeauftragte/r
 - Fakultätsverwaltung/Dekanat
 - Juristische Fakultät
 - Rechtsabteilung / Justizariat
 - Rechenzentrum (Computer- und Medienservice, IKMZ)
 - Universitätsbibliothek
 - Universitätsverwaltung (u.a. Personaldezernat/Personalabteilung)
 - Zentrale (Universitäts-) Einrichtung (wenn ja, welche?): ...
 - Sonstige Organisationseinheit (z.B. Humboldt-Innovation GmbH, Potsdam Transfer oder wenn ja, welche?): ...
 - Unklar
4. Erfolgt eine Kooperation zwischen den einzelnen Organisationseinheiten im Bereich rechtlicher FDM-Beratung? (Frage mit einmaliger Antwortmöglichkeit)
- Ja
 - Nein
 - Unklar
5. Wer ist an Ihrer Universität zuständig für die Erstellung von Konzepten zu rechtlichen Beratungsangeboten im FDM oder hat maßgeblichen Einfluss darauf? (Frage mit Mehrfachauswahl)
- CIO – Chief Information Officer
 - Dekan*innen / Prodekan*innen für Forschung aus Fakultäten/Fachbereichen
 - Rechtsabteilung / Justizariat
 - FDM-Koordinator*in / FDM-Projektleitung
 - Leitung im Bereich Forschungsförderung (Referat Forschung, Referat Forschungsförderung, Servicebereich Forschung, Servicezentrum Forschung, Referat Forschungsdatenmanagement, Servicezentrum Forschungsdatenmanagement)
 - Leitung bestehender Gremien und Dezernate (z.B. Leitung des Personaldezernats)
 - Leitungen der Universitätsbibliothek
 - Leitungen des Rechenzentrums (Computer- und Medienservice, IKMZ)
 - Prorektorat Forschung / Vizepräsident*in für Forschung
 - Professorale Vertreter*innen aus Großprojekten
 - Professorale Vertreter*innen aus weiteren wiss. Fachbereichen und Einrichtungen
 - Professorale Vertreter*innen aus Data Science Projekten/Fachbereichen
 - Vertretung Personalrat
 - Unklar
 - Sonstige Organisationseinheit (z.B. Humboldt-Innovation GmbH, Potsdam Transfer oder wenn ja, welche?): ...
6. Wo sollten nach Ihrer Einschätzung idealerweise rechtliche Beratungsangebote im Bereich des Forschungsdatenmanagements angesiedelt werden? (Frage mit Mehrfachauswahl)
- Bereich Forschungsförderung (Referat Forschung, Referat Forschungsförderung, Servicebereich Forschung, Servicezentrum Forschung, Referat Forschungsdatenmanagement, Servicezentrum Forschungsdatenmanagement)
 - Datenschutzbeauftragte/-r
 - Fakultätsverwaltung/Dekanat

- Juristische Fakultät
- Rechtsabteilung / Justizariat
- Landesweite Stelle/Einrichtung
- Rechenzentrum (Computer- und Medienservice, IKMZ)
- Universitätsbibliothek
- Universitätsverwaltung (u.a. Personaldezernat, Personalabteilung)
- Zentrale (Universitäts-) Einrichtung (wenn ja, welche?): ...
- Sonstige Organisationseinheit (z.B. Humboldt-Innovation GmbH, Potsdam Transfer oder wenn ja, welche?): ...
- Unklar

7. Wer sollte nach Ihrer Einschätzung für rechtliche Beratungsangebote im FDM auf der strategischen Ebene/Leitungsebene zuständig sein? (Frage mit Mehrfachauswahl)

- Leitung im Bereich Forschungsförderung (Referat Forschung, Referat Forschungsförderung, Servicebereich Forschung, Servicezentrum Forschung, Referat Forschungsdatenmanagement, Servicezentrum Forschungsdatenmanagement)
- CIO – Chief Information Officer
- Dekan*innen / Prodekan*innen für Forschung aus Fakultäten/Fachbereichen
- Rechtsabteilung / Justizariat
- FDM-Koordinator*in / FDM-Projektleitung
- Leitung bestehender Gremien und Dezernate (z.B. Leitung des Personaldezernats)
- Leitungen der Universitätsbibliothek
- Leitungen des Rechenzentrums (Computer- und Medienservice, IKMZ)
- Prorektorat Forschung / Vizepräsident*in für Forschung
- Professorale Vertreter*innen aus Großprojekten
- Professorale Vertreter*innen aus weiteren wiss. Fachbereichen und Einrichtungen
- Professorale Vertreter*innen aus Data Science Projekten/Fachbereichen
- Vertretung Personalrat
- Leitung einer sonstigen Organisationseinheit (z.B. Humboldt-Innovation GmbH, Potsdam Transfer oder wenn ja, welcher?): ...
- Unklar

III. Aufgaben der rechtlichen Beratungsangebote im FDM an Ihrer Universität

1. Welche Personen wenden sich am häufigsten mit Fragen zum Forschungsdatenmanagement an Sie/Ihre Organisationseinheit? (Frage mit Mehrfachauswahl)

- Akademische Mitarbeiter*innen / Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen
- Professor*innen
- Doktorand*innen
- Promovierte/Post-Doktorand*innen
- Mitarbeiter*innen aus der Verwaltung
- Mitarbeiter*innen aus der Universitätsbibliothek
- Mitarbeiter*innen aus dem Rechenzentrum (Computer- und Medienservice, IKMZ)
- Mitarbeiter*innen aus anderen Einrichtungen (wenn ja, welche?): ...
- Sonstige (wenn ja, welche?): ...
- Trifft nicht zu

2. Welche Fragen in Bezug auf das Forschungsdatenmanagement werden Ihnen/Ihrer Organisationseinheit am häufigsten gestellt? (Frage mit Mehrfachauswahl)

- Allgemeine Fragen zum Umgang mit Forschungsdaten
- Fragen zu FDM-Anforderungen der Fördergeber im Rahmen von Antragstellungen (DFG, BMBF, EU etc.)
- Fragen zu FAIR Data-Empfehlungen der DFG, des RfII (Rat für Informationsinfrastrukturen), des Wissenschaftsrates und anderer wissenschaftspolitischer Institutionen
- Fragen zur Auswahl geeigneter fachlicher Repositorien
- Fragen zur Publikation und Zitation von Forschungsdaten
- Fragen zur Unterstützung bei konkreten Angelegenheiten (z.B. beim Einreichen eines Manuskripts in einer Zeitschrift, die Veröffentlichung von Forschungsdaten vorgibt)
- Fragen zur Unterstützung beim Erstellen eines Datenmanagementplans, wenn ein solcher von der Förderorganisation angefordert wird
- Kurative Fragen (z.B. Metadaten, Standards, langfristige Archivierung)
- Rechtliche Fragen (z.B. Zugangseinschränkungen, Umgang mit sensiblen Daten, Nutzung von Lizenzen)
- Technische Fragen (z.B. Zugriff auf Daten, Speicherplatz für Forschungsdaten)
- Sonstige (wenn ja, welche?): ...
- Trifft nicht zu

3. Wenn rechtliche Fragen zum FDM an Sie/Ihre Organisationseinheit gestellt werden, um welche Themenbereiche geht es dabei? (Frage mit Mehrfachauswahl)

- Arbeits- und Dienstrecht (z.B. Nutzungs- und Verwertungsrechte, die im Arbeitsvertrag geregelt werden)
- Datenschutz bei Datenerhebung/ -speicherung/ -weitergabe/ -veröffentlichung (z.B. Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, informierte Einwilligung)
- Datenbankrichtlinien (z.B. Schutzfähigkeit nach der EU-Richtlinie 96/9/EG, § 4 Abs. 2 UrhG, § 87a UrhG, Ablauf der Schutzfrist nach § 87d UrhG)
- Datensicherheit (u. a. § 64 BDSG)
- Förderbedingungen (z. B. Drittmittelprojekte: BMBF, DFG, EU)
- Grundrechte (z. B. Wissenschaftsfreiheit nach Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG)
- Internationales Recht (z. B. Gültigkeit nationaler Vorschriften bei Forschung mit ausländischen Kooperationspartnern)
- Langzeitarchivierung
- Lizenzierung (z.B. Creative Commons Lizenzen)
- Persönlichkeitsrecht (z. B. Recht am eigenen Bild)
- Patentrecht (PatG)
- Policies (universitäre Forschungsdaten-Policy, disziplinäre Richtlinien, Verlage)
- Repositorien (rechtliche Kriterien von institutionellen und disziplinären Repositorien)
- Softwarerecht (Abschnitt 8 des UrhG)
- Urheberrecht (z.B. Schutzfähigkeit, Miturheberschaft, Ablauf der Schutzfrist)
- Vertragsrecht (z. B. Kooperationsverträge oder Geheimhaltungsabreden)
- Votum der Ethikkommission
- Wettbewerbsrecht (z. B. bei der Zusammenarbeit mit Unternehmen)
- Weitere Fragen zu rechtlichen Aspekten (wenn ja, welche?): ...
- Trifft nicht zu

4. Mit welchen Problemen sind Sie bei der Beratung zu rechtlichen Fragen im Bereich des Forschungsdatenmanagements konfrontiert? (Frage mit Mehrfachauswahl)

- Mangelnde Kenntnis der rechtlichen Begriffe
- Fehlende Kenntnis in bestimmten Rechtsgebieten

- Hoher Rechercheaufwand
- Notwendige Absprachen mit weiteren beteiligten Institutionen, wie z. B. mit dem/der Datenschutzbeauftragten)
- Terminvorgaben – Zeitkritische Anfragen (z.B. bei Drittmittelanträgen)
- Sonstige (wenn ja, welche?): ...
- Trifft nicht zu

5. Ich schätze das rechtliche FDM-Beratungsangebot meiner Organisationseinheit auf einer Skala von 1 (niedrigster Wert) bis 5 (höchster Wert) wie folgt ein: (Frage mit einmaliger Antwortmöglichkeit)

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>				

- An meiner Einheit gibt es derzeit kein FDM-Beratungsangebot.

IV. Gestaltung des (rechtlichen) Beratungsangebots im Bereich des Forschungsdatenmanagements an Ihrer Universität

1. In welcher Form bieten Sie / Ihre Organisationseinheit (rechtliche) Beratungen im Bereich des Forschungsdatenmanagements an? (Frage mit Mehrfachauswahl)

- Einzelfallberatung
- FAQ (Frequently asked questions / Häufig gestellte Fragen)
- Informationsflyer
- Information auf FDM-Websites
- Leitfäden
- Linksammlungen
- Sprechstunden
- Unterstützung bei der Drittmittelinwerbung
- Vorträge
- Weiterbildungen
- Sonstiges (wenn ja, was genau?): ...
- Trifft nicht zu

2. Welche Kommunikationswege innerhalb der Universität und innerhalb Ihrer Organisationseinheit nutzen Sie bezüglich der Absprache zur FDM-Rechtsberatung? (Frage mit Mehrfachauswahl)

- E-Mail
- Meetings über ein Webkonferenzsystem (z.B. Zoom, Big Blue Button, Microsoft Teams, Skype, Webex)
- Regelmäßige Treffen auf der Arbeitsebene
- Regelmäßige Treffen auf der Leitungsebene
- Regelmäßige Workshops/Schulungen
- Tagungen
- Sonstige (wenn ja, welche?): ...
- Trifft nicht zu

3. Sie hätten gerne im Rahmen der rechtlichen Beratungstätigkeit im Bereich des Forschungsdatenmanagements mehr Zeit um... (Frage mit Mehrfachauswahl)

- Bedarfe der Wissenschaftler*innen aktiv zu erkunden
- Fragen von Wissenschaftler*innen zeitnah und umfassend zu beantworten
- sich im Bereich Datenschutz und Urheberrecht fortzubilden

- sich mit anderen FDM-Mitarbeiter*innen und Kompetenzzentren auszutauschen
- sich mehr extern zu vernetzen (NFDI, Konferenzen, Workshops, Landesinitiative)
- Sonstiges zu erledigen (wenn ja, was genau?):
- Trifft nicht zu

V. Einfluss von Covid-19 auf die rechtlichen Beratungsangebote zum Forschungsdatenmanagement an Ihrer Universität

1. Ich habe in der „Coronazeit“ eine Einschränkung meiner rechtlichen Beratungstätigkeit im Bereich des Forschungsdatenmanagements an meiner Organisationseinheit wahrgenommen. (Frage mit einmaliger Antwortmöglichkeit und einem Kommentarfeld bei der Antwortmöglichkeit „Ja“)

- Ja (welche genau?): ...
- Nein
- Trifft nicht zu

2. Ich habe aufgrund der „Coronakrise“ weniger Anfragen von den Zielgruppen meiner rechtlichen Beratung im Bereich des Forschungsdatenmanagements erhalten. (Frage mit einmaliger Antwortmöglichkeit)

- Ja
- Nein
- Trifft nicht zu

3. Ich stellte fest, dass in der „Coronazeit“ Probleme bei der Kommunikation mit den Zielgruppen meiner rechtlichen Beratung im Bereich des Forschungsdatenmanagements auftraten. (Frage mit einmaliger Antwortmöglichkeit und einem Kommentarfeld bei der Antwortmöglichkeit „Ja“)

- Ja (welche genau?): ...
- Nein
- Trifft nicht zu

VI. Konzeption des künftigen Auf- /Ausbaus der rechtlichen Beratungsangebote zum Forschungsdatenmanagement an Ihrer Universität

1. Ich sehe Möglichkeiten zur Verbesserung des Beratungsangebotes an meiner Universität und meiner Organisationseinheit zu rechtlichen Fragen im Forschungsdatenmanagement in folgenden Bereichen: (Frage mit Mehrfachauswahl)

- Auf- und Ausbau der Beratungskompetenzen der Mitarbeiter*innen (u.a. zu Förderrichtlinien und Datenmanagementplänen gemäß den wissenschaftspolitischen Entwicklungen und Empfehlungen (DFG, WR, Bund, EU), zu FAIR Data Anforderungen sowie zu fachlichen und überregionalen Forschungsdateninfrastrukturen (NFDI, Fachrepositorien))
- Bedarfsorientierte Bereitstellung von forschungsunterstützenden IT-Infrastrukturen
- Bereitstellung von Informationsmaterialien für Berater*innen im Bereich FDM (z.B. Handreichungen, Tools) zu Rechtsfragen
- Bessere Koordination und Abstimmung von FDM-Angeboten, die im Rahmen eines landesweiten Kompetenznetzwerks erbracht werden können
- Einbeziehung/Weiterbildung weiterer Mitarbeiter*innen der Organisationseinheit im Bereich der rechtlichen FDM-Beratung
- Einstellung von zusätzlichem Personal im Bereich der rechtlichen FDM-Beratung

- Hochschulweite Sensibilisierung für die Komplexität von Rechtsfragen zum FDM (u.a. Mitarbeiter*innen der Organisationseinheit, Wissenschaftler*innen, Hochschulleitung, Mitarbeiter*innen der Verwaltung und Infrastruktureinrichtungen)
- Stärkung des universitätsinternen Austauschs zu FDM-Aspekten
- Stärkung des landesinternen Austauschs mit den anderen FDM-Akteuren
- Stärkung der Vernetzung mit Institutionen und Kooperationspartnern im FDM-Bereich (u.a. FDM-BB, FD BBB, Research Data Alliance, NFDI, DINI, DFG, MWFK, Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Berlin und Brandenburg)
- Erweiterung und Weiterentwicklung des rechtlichen Beratungsangebotes im FDM für Wissenschaftler*innen
- Andere (wenn ja, welche?): ...
- Trifft nicht zu

2. Welche nächsten Arbeitsschritte (in den nächsten Monaten) planen Sie für den Ausbau der rechtlichen Beratung an Ihrer Organisationseinheit im Bereich FDM? (Offene Frage mit einem Freitextfeld)

[Offenes Feld]

VII. Anmerkungen:

[Offenes Feld]

Ende des Fragebogens

II. Abbildungsverzeichnis

1.	Abbildung 1: Frage I. 1.: Welcher Universität gehören Sie an? (Anzahl der Teilnehmenden).....	4
2.	Abbildung 2: Frage I. 2.: In welchem Bereich / in welcher Organisationseinheit an der Universität sind Sie beschäftigt? (Anzahl der Teilnehmenden)	5
3.	Abbildung 3: Frage II. 1.: Bestehen an Ihrer Universität Beratungsangebote im Bereich des Forschungsdatenmanagements? (Anzahl der Teilnehmenden)	8
4.	Abbildung 4: Frage II. 2.: Beziehen die Beratungsangebote zum Forschungsdatenmanagement an Ihrer Universität auch rechtliche Fragen mit ein? (Anzahl der Teilnehmenden)	9
5.	Abbildung 5: Frage II. 3.: Durch welchen Bereich / welche Organisationseinheit/-en der Universität erfolgt eine rechtliche FDM-Beratung? (Anzahl der Teilnehmenden)	10
6.	Abbildung 6: Frage II. 4.: Erfolgt eine Kooperation zwischen den einzelnen Organisationseinheiten im Bereich rechtlicher FDM-Beratung? (Anzahl der Teilnehmenden).....	11
7.	Abbildung 7: Frage II. 5.: Wer ist an Ihrer Universität zuständig für die Erstellung von Konzepten zu rechtlichen Beratungsangeboten im FDM oder hat maßgeblichen Einfluss darauf? (Anzahl der Teilnehmenden)	12
8.	Abbildung 8: Frage II. 6.: Wo sollten nach Ihrer Einschätzung idealerweise rechtliche Beratungsangebote im Bereich des Forschungsdatenmanagements angesiedelt werden? (Anzahl der Teilnehmenden).....	13
9.	Abbildung 9: Frage II. 7.: Wer sollte nach Ihrer Einschätzung für rechtliche Beratungsangebote im FDM auf der strategischen Ebene / Leitungsebene zuständig sein? (Anzahl der Teilnehmenden)	14
10.	Abbildung 10: Frage III. 1.: Welche Personen wenden sich am häufigsten mit Fragen zum Forschungsdatenmanagement an Sie / Ihre Organisationseinheit? (Anzahl der Teilnehmenden).....	16
11.	Abbildung 11: Frage III. 2.: Welche Fragen in Bezug auf das Forschungsdatenmanagement werden Ihnen / Ihrer Organisationseinheit am häufigsten gestellt? (Anzahl der Teilnehmenden)	17
12.	Abbildung 12: Frage III. 3.: Wenn rechtliche Fragen zum FDM an Sie / Ihre Organisationseinheit gestellt werden, um welche Themenbereiche geht es dabei? (Anzahl der Teilnehmenden).....	18
13.	Abbildung 13: Frage III. 4.: Mit welchen Problemen sind Sie bei der Beratung zu rechtlichen Fragen im Bereich des Forschungsdatenmanagements konfrontiert? (Anzahl der Teilnehmenden)	19
14.	Abbildung 14: Frage III. 5.: Ich schätze das rechtliche FDM-Beratungsangebot meiner Organisationseinheit auf einer Skala von 1 (niedrigster Wert) bis 5 (höchster Wert) wie folgt ein. (Anzahl der Teilnehmenden)	20
15.	Abbildung 15: Frage IV. 1.: In welcher Form bieten Sie / Ihre Organisationseinheit (rechtliche) Beratungen im Bereich des Forschungsdatenmanagements an? (Anzahl der Teilnehmenden) ..	21
16.	Abbildung 16: Frage IV. 2.: Welche Kommunikationswege innerhalb der Universität und innerhalb Ihrer Organisationseinheit nutzen Sie bezüglich der Absprache zur FDM-Rechtsberatung? (Anzahl der Teilnehmenden)	22
17.	Abbildung 17: Frage IV. 3.: Sie hätten gerne im Rahmen der rechtlichen Beratungstätigkeit im Bereich des Forschungsdatenmanagements mehr Zeit um... (Anzahl der Teilnehmenden)	23
18.	Abbildung 18: Frage V. 1.: Ich habe in der „Coronazeit“ eine Einschränkung meiner rechtlichen Beratungstätigkeit im Bereich des Forschungsdatenmanagements an meiner Organisationseinheit wahrgenommen. (Anzahl der Teilnehmenden)	24
19.	Abbildung 19: Frage V. 2.: Ich habe aufgrund der „Coronakrise“ weniger Anfragen von den Zielgruppen meiner rechtlichen Beratung im Bereich des Forschungsdatenmanagements erhalten? (Anzahl der Teilnehmenden)	25
20.	Abbildung 20: Frage V. 3.: Ich stellte fest, dass in der „Coronazeit“ Probleme bei der Kommunikation mit den Zielgruppen meiner rechtlichen Beratung im Bereich des Forschungsdatenmanagements auftraten. (Anzahl der Teilnehmenden)	26
21.	Abbildung 21: Frage VI. 1.: Ich sehe Möglichkeiten zur Verbesserung des Beratungsangebotes an meiner Universität und meiner Organisationseinheit zu rechtlichen Fragen im Forschungsdatenmanagement in folgenden Bereichen. (Anzahl der Teilnehmenden)	27